

TALABA-QIZLARNING IJTIMOYIY FAOLIGI VA LIDERLIK SALOHIYATINI RIVOJLANTIRISH MEXANIZMLARI

Yazdonova Saxiba Kurbanovna¹, Isaqova E'zozxon Zokirovna²

¹Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti Samarqand filiali professor v.b.,

²Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti Samarqand filiali Xotin-qizlar kengashi raisi q.x.f.f.d.v.b.dotsent (PhD)

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17623293>

Xotin-qizlarning jamiyatdagi roli va ularning ijtimoiy faolligi zamonaviy ijtimoiy fanlarda katta ahamiyat kasb etadi. Talaba-qizlarning liderlik salohiyatini rivojlantirish esa nafaqat ularning shaxsiy rivojlanishi, balki jamiyatning barqaror va ijtimoiy faol qatlamini shakllantirishda muhim rol o'ynaydi. O'zbekiston Respublikasi yoshlar siyosati va ayollar faolligini qo'llab-quvvatlash bo'yicha qabul qilingan dasturlar bu jarayonga yangi imkoniyatlar yaratmoqda. Shu bilan birga, xotin-qizlarning ijtimoiy faolligi ularning jamiyatdagi mavqeini mustahkamlash va yetakchilik qobiliyatlarini shakllantirishda muhim omil hisoblanadi.

Ijtimoiy faollik – shaxsning jamiyat hayotida faol ishtirok etishi va ijtimoiy masalalarni hal qilishdagi faolligi bo'lib jamiyat taraqqiyotini belgilovchi asosiy mezonlardan biridir. Jamiyat taraqqiyotida xotin-qizlarning roli muhimligini inobatga olib aytganda, bo'lajak kadrlar, aytish joiz-ki, bo'lajak onalar-xususan talaba-qizlarning ijtimoiy faolligi ularning kasbiy, ijtimoiy va shaxsiy rivojlanishi uchun muhim vosita bo'lib, o'quv jarayonidagi tashkiliy faoliyat, ilmiy klublar, volontyorlik va jamoatchilik ishlarida ko'rinadi. Yangi O'zbekistonda yoshlar faoliyati bilan bog'liq tashkilotlar faoliyat dasturlari orqali talaba-qizlar ijtimoiy loyihalarda faol ishtirok etish imkoniyatiga ega bo'lmoqda. Talaba-qizlarni o'quv jarayonida turli xil loyihalar faoliyatiga jalb qilish orqali ular ijtimoiy masalalarni hal qilishda qat'iy qarorlar qabul qilishga o'rganib o'zlarida yetakchilik qobiliyatlarini oshirib borishmoqda.

Ma'lumki liderlik salohiyati shaxsning o'ziga bo'lgan ishonchi, qaror qabul qilish qobiliyati, jamoani boshqarish va motivatsiya berish qobiliyatlarini o'z ichiga oladi. Talaba-qizlarda bu salohiyatni rivojlantirish uchun quyidagi samarali mexanizmlarni e'tiborga olish lozim bo'ladi:

1. Ta'lim jarayonida innovatsion metodlarni qo'llash (interaktiv mashg'ulotlar, guruh ishlari, muammoli vaziyatlarni hal qilish mashg'ulotlari).

2. Mentorlik dasturlari orqali shaxsiy rivojlanishga yo'naltirish, jumladan professorlar va tajribali mutaxassislar bilan individual maslahatlar.

3. Ijtimoiy loyihalarda amaliy tajriba orttirish, jumladan, volontyorlik, startap va ijtimoiy tadbirlarni tashkil etishda ishtirok.

4. Raqamli platformalar va onlayn treninglar orqali bilim va ko'nikmalarni oshirish, virtual forumlarda yetakchilik tajribasini oshirish.

5. Kichik guruhlar va klublar orqali muammolarni hal qilish va jamoani boshqarish amaliyotini rivojlantirish.

Xususan “Lider qizlar” loyihasi talaba-qizlarga rahbarlik va tashkiliy ko'nikmalarni shakllantirish imkonini beradi, shuningdek, loyiha qatnashchilari o'zining ijtimoiy tashabbuslarini amalga oshirish orqali yetakchilik salohiyatini oshiradi. Amaliy misolda bugungi kunda oily ta'lim muassasalari, xususan Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti Samarqand filialida tashkil etilgan “Lider qizlar”, “Qizlarjon” kabi klublarning samarali faoliyatini keltirib o'tish lozim.

Oliy ta’lim muassasalarida xotin-qizlar faolligini oshirishning yana bir qator samarali yo‘llarini keltirish mumkin:

1. Universitetlarda ijtimoiy va madaniy tadbirlarni kengaytirish, talaba-qizlarni tashkiliy faoliyatga jalb qilish, jumladan talaba kengashlari va ilmiy klublarda yetakchi rollarni berish.

2. Talaba-qizlar uchun maxsus liderlik, kommunikatsiya va tashkiliy ko‘nikmalar kurslarini tashkil etish.

3. Gender tenglikni ta’minlovchi siyosat va qo‘llanmalarni joriy etish, diskriminatsiya va stereotiplarni kamaytirishga yo‘naltirilgan treninglar.

4. Amaliyot va stajirovkalarni tashkil etish orqali real ijtimoiy tajriba orttirish, shuningdek, ijtimoiy loyihalar va startaplarda qatnashish.

5. “Ayollar daftari” dasturi doirasida yoshlar, jumladan talaba-qizlar faoliyatini qo‘llab-quvvatlash va moliyaviy rag‘batlantirish.

6. Universitetlarda ijtimoiy tadbirlar, forumlar va seminarlar orqali yetakchilik va innovatsion g‘oyalarni rag‘batlantirish.

Yuqoridagi fikr-mulohazalar asosida mavzu yuzasidan quyidagi amaliy taklif va tavsiyalarni berish lozim bo‘ladi:

- Talaba-qizlar uchun innovatsion va interaktiv ta’lim usullarini kengaytirish.
- Mentorlik tizimini tizimli ravishda rivojlantirish va amaliy maslahatlarni kengaytirish.
- Ijtimoiy loyihalarda ishtirokni rag‘batlantiruvchi grant va stipendiyalar tizimini joriy etish.
- Universitetlarda gender masalalari bo‘yicha seminar va treninglarni tashkil etish.
- Talaba-qizlarning yetakchilik salohiyatini baholash va rivojlantirishga yo‘naltirilgan tizimli metodlarni joriy etish.

- Amaliy tajriba va muvaffaqiyatli ijtimoiy loyihalarni o‘quv dasturlariga integratsiya qilish.

Xulosa qilib aytganda, talaba-qizlarning ijtimoiy faolligi va liderlik salohiyatini rivojlantirish nafaqat ularning shaxsiy rivojlanishiga, balki jamiyatning ijtimoiy-iqtisodiy barqarorligiga sezilarli ta’sir ko‘rsatadi. Bunda oliy ta’lim muassasalari, davlat dasturlari va ijtimoiy loyihalar muhim vosita hisoblanadi. Shuningdek, talaba-qizlarning yetakchilik qobiliyatlarini rivojlantirishga yo‘naltirilgan amaliy mexanizmlar ularning jamiyatda faol qatnashishlariga va kelajakda yetakchi shaxslar sifatida shakllanishlariga xizmat qiladi.